

KLASTERLI TA'LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA OLIY TA'LIM DASTURLARINI MAKTAB DARSLIKLARIDA MOSLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Ja'faraliyeva Nodira Abdurasul qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

1-bosqich magistranti

Email: jafaraliyevanodira@gmail.com

Telefon raqam: +998932496363

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382299>

Anotatsiya: Ushbu maqola klasterli ta'lim texnologiyasi asosida oliy ta'lim dasturlarini maktab darsliklarida moslashtirish tiimini takomillashtirishning nazariy asoslarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: klasterli ta'lim texnologiyasi, klasterlar faoliyat, innovatsion iqtisodiyot, fan va ta'lim sohalari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы совершенствования тиим адаптации образовательных программ оiу в школьных учебниках на основе технологии кластерного обучения.

Ключевые слова: кластерные образовательные технологии, кластерная деятельность, инновационная экономика, наука и образование.

Annotation: This article studies the theoretical foundations of improving the system of adapting higher education programs to school textbooks on the basis of cluster-based educational technology.

Keywords: cluster-based, educational technology, cluster activities, innovative economy, fields of science and education.

Kirish

Hozirgi davrda ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, mantiqiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, axborotlarni tizimlashtirish va ijodiy yondashuvni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish zarurati ortib bormoqda.

Shunday innovatsion metodlardan biri – klaster texnologiyasidir. “Klaster” (inglizcha cluster – “tugun”, “uyushma”) ta'lim metodlaridan bo'lib, u o'quvchilar tomonidan ma'lum bir mavzu yoki tushuncha atrofida g'oyalarni uyushtirish, guruhlash va ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash imkonini beradi. Bu metod o'quv jarayonida bilimlarni tizimlashtirish, o'quvchilar faoliyatini faollashtirish, ijodiy hamda tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi – klaster texnologiyasining ta'lim jarayonidagi afzalliklarini ilmiy asosda tahlil qilish va uni samarali qo'llash yo'llarini aniqlashdan iborat.

Vazifalar:

1. Klaster texnologiyasining nazariy asoslarini o'rganish.
2. Klaster usulidan foydalanishning o'quvchilar faoliyatiga ta'sirini tahlil qilish.
3. Klaster metodining afzalliklari va imkoniyatlarini aniqlash.
4. Klaster usulini ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot ob’ekti – o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Tadqiqot predmeti – klaster texnologiyasining ta’limdagi afzalliklari va amaliy qo‘llanish imkoniyatlari.

TADDIQOT METODOLOGIYASI.

“Klaster” atamasi ingliz tilidagi cluster so‘zidan olingan bo‘lib, “tugun”, “uyushma”, “guruh” ma’nolarini bildiradi. Ta’lim metodida klaster — bu ma’lum bir markaziy tushuncha yoki g‘oya atrofida unga aloqador fikr va g‘oyalarni guruhlashtirish, tizimlashtirish jarayonidir. Bu jarayon natijasida bilimlar o‘zaro bog‘liq tarmoq shaklida ifodalanadi, bu esa o‘quvchining mavzuni yaxlit ko‘rinishda anglashiga yordam beradi.

Klaster metodining nazariy asoslari konstruktivizm tamoyillariga tayanadi. Bu tamoyilga ko‘ra, bilim tayyor holda berilmaydi, balki o‘quvchilar o‘z tajribasi, fikrlashi va faol ishtiroki orqali bilimni mustaqil ravishda egallaydilar.

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

Klaster metodining asosiy afzalliklari:

- o‘quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undashi;
- mustaqil va tanqidiy tafakkurni shakllantirishi;
- murakkab tushunchalarni tizimli va yaxlit ko‘rinishda o‘zlashtirish imkoniyatini berishi;
- ijodiy yondashuv va yangi g‘oyalarni ilgari surishga rag‘batlantirishi;
- guruhda ishlash va hamkorlik malakasini rivojlantirishi;
- ta’lim samaradorligini oshirishi.

Klaster metodining amaliyotda qo‘llash tajribasi. Boshlang‘ich ta’limda klaster metodidan foydalanish obrazli va ko‘rgazmali tafakkurni rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Umumiy o‘rta ta’limda murakkab tushunchalarni tizimlashtirishda, oliy ta’limda esa mustaqil izlanishlarni rag‘batlantirishda qo‘llaniladi.

O‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari shuni ko‘rsatadiki, klaster metodidan muntazam foydalanilgan darslarda o‘quvchilarning faolligi va bilim o‘zlashtirish darajasi yuqori bo‘ladi.

Xulosa

Klaster texnologiyasi ta’lim jarayonida o‘quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantiruvchi, bilimlarni tizimlashtiruvchi samarali metodlardan biridir. U barcha ta’lim bosqichlarida qo‘llanishi mumkin bo‘lib, ta’lim samaradorligini oshiradi va o‘quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, I. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – 176 b.
2. Xodjayeva, N. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019. – 240 b.
3. Yo‘ldoshev, J., G‘ofurov, A. Zamonaviy ta’lim metodlari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 198 b.
4. Mavlonova, R., Usmonboeva, M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – Toshkent: O‘qituvchi, 2015. – 312 b.
5. Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. Models of Teaching. – Boston: Allyn & Bacon, 2000. – 336 p.
6. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978. – 159 p.

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–4884-son qarori. – Toshkent, 2020.
8. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2022. – 85 b.